

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO
DO PASSADO
REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 11 | 99-119 (2025)

**ANÁLISIS ZOOARQUEOLÓGICO
DEL SITIO NAKAMBLAISAT
(SAN JUSTO, SANTA FE):
EVIDENCIAS DE MODIFICACIONES
ANTRÓPICAS Y PROCESOS TAFONÓMICOS
NATURALES**

*Análise Zooarqueológica do Sítio Nakamblaisat (San Justo, Santa Fe): Evidências de Modificações
Antrópicas e Processos Tafonômicos Naturais*
*Zooarchaeological Analysis of the Nakamblaisat Site (San Justo, Santa Fe): Evidence of
Anthropogenic Modifications and Natural Taphonomic Processes*

Josefina Seggiaro*

*Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, Escuela de Antropología, Rosario,
Santa Fe, Argentina. International Erasmus Mundus Master in Quaternary and Prehistory (IMQP), Universitat
Rovira i Virgili, Tarragona, España.
E-mail: joseseggiaro30@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1040-8038>

Fecha de recepción: 23 de septiembre de 2025 - Fecha de aceptación: 9 de abril de 2026

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

El sitio arqueológico Nakamblaisat, ubicado en la llanura de inundación del arroyo Cayastá, departamento San Justo, provincia de Santa Fe, fue investigado en el marco de un programa de trabajo participativo con la Comunidad Mocoví Aim Mokoilek de Colonia Dolores. En este trabajo se presentan los resultados del análisis zooarqueológico del conjunto faunístico recuperado en el sector La Loma, interpretado como un antiguo albardón fluvial y excavado sistemáticamente entre 2010 y 2013. Los objetivos fueron caracterizar la composición taxonómica y anatómica del conjunto, evaluar la incidencia de procesos tafonómicos naturales y antrópicos e interpretar las estrategias de subsistencia de las poblaciones humanas prehispánicas que ocuparon el sitio. Se analizaron variables cuantitativas y se registraron modificaciones óseas atribuibles a procesamiento humano – huellas de corte, fracturas intencionales y alteraciones térmicas– y a la acción de agentes naturales –craquelado, marcas de raíces, actividad de carnívoros y roedores–. El conjunto está compuesto por 16 taxones de mamíferos, aves, reptiles, peces y moluscos, con predominio de especies locales, cuya representación anatómica y evidencias de procesamiento indican la explotación de recursos terrestres y acuáticos. Las alteraciones tafonómicas revelan una interacción compleja entre factores naturales y culturales en la formación del registro. Los resultados constituyen un aporte novedoso para la región de los Bajos Submeridionales, donde los estudios zooarqueológicos son escasos, y permiten avanzar en la comprensión de la relación entre las sociedades prehispánicas y el ambiente en un contexto ecotonal chaqueño-espinal.

Palabras clave: zooarqueología, tafonomía, subsistencia, Chaco-espinal, Santa Fe.

RESUMO

O sítio arqueológico Nakamblaisat, localizado na planície de inundação do arroio Cayastá, Departamento San Justo, Província de Santa Fé, foi investigado no âmbito de um programa de pesquisa participativa com a Comunidade *Mocoví Aim Mokoilek* de Colônia Dolores. Este trabalho apresenta os resultados da análise zooarqueológica do conjunto faunístico recuperado no setor *La Loma*, interpretado como um antigo dique fluvial e escavado sistematicamente entre 2010 e 2013. O objetivo do estudo foi caracterizar a composição taxonômica e anatômica do conjunto, avaliar a incidência de processos tafonômicos naturais e antrópicos e interpretar as estratégias de subsistência das populações humanas pré-hispânicas que ocuparam o sítio. Foram analisadas variáveis quantitativas e registradas modificações ósseas atribuíveis ao processamento humano –marcas de corte, fraturas intencionais e alterações térmicas– e à ação de agentes naturais –meteorização, marcas de raízes, atividade de carnívoros e roedores–. O conjunto é composto por 16 táxons de mamíferos, aves, répteis, peixes e moluscos, com predomínio de espécies locais, cuja representação anatômica e evidências de processamento indicam a exploração de recursos terrestres e aquáticos. As alterações tafonômicas revelam uma interação complexa entre fatores naturais e culturais na formação do registro. Os resultados representam uma contribuição inédita para a região dos Baixos Sub Meridionais, onde os estudos zooarqueológicos são escassos, e permitem avançar na compreensão da relação entre as sociedades pré-hispânicas e o ambiente em um contexto ecotonal Chaco-espinal.

Palavras-chave: zooarqueologia, tafonomia, subsistência, Chaco-espinal, Santa Fe.

ANÁLISIS ZOOARQUEOLÓGICO DEL SITIO NAKAMBLAISAT (SAN JUSTO, SANTA FE):
EVIDENCIAS DE MODIFICACIONES ANTRÓPICAS Y PROCESOS TAFONÓMICOS NATURALES

ABSTRACT

The Nakamblaisat archaeological site, located on the floodplain of the Cayastá stream, San Justo Department, Santa Fe Province, was investigated within the framework of a participatory research program with the Mocoví Community *Aim Mokoilek* of Colonia Dolores. This paper presents the results of the zooarchaeological analysis of the faunal assemblage recovered from the *La Loma* sector, interpreted as an ancient fluvial levee and systematically excavated between 2010 and 2013. The aim of the study was to characterize the taxonomic and anatomical composition of the assemblage, assess the impact of natural and anthropogenic taphonomic processes, and interpret the subsistence strategies of the pre-Hispanic human populations that occupied the site. Quantitative variables were recorded, as well as bone modifications attributable to human processing—cut marks, intentional fractures, and thermal alterations—and to natural agents—weathering, root marks, and carnivore and rodent activity. The assemblage comprises 16 taxa of mammals, birds, reptiles, fish, and mollusks, predominantly local species, whose anatomical representation and processing evidence indicate the exploitation of terrestrial and aquatic resources. The taphonomic alterations reveal a complex interaction between natural and cultural factors in the formation of the record. The results provide novel contributions for the Bajos Submeridionales region, where zooarchaeological studies are scarce, and advance the understanding of the relationship between pre-Hispanic societies and the environment in a Chaco-Espinal ecotonal context.

Keywords: zooarchaeology, taphonomy, subsistence, Chaco-espinal, Santa Fe.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se presentan los resultados del análisis zooarqueológico de los restos faunísticos del sector La Loma del sitio arqueológico Nakamblaisat, ubicado en el departamento San Justo, provincia de Santa Fe, Argentina. La investigación se inscribe en un programa de trabajo participativo e intercultural desarrollado junto con la Comunidad Mocoví Aim Mokoilek de Colonia Dolores desde 2008, con el aval del Consejo de Ancianos, en el marco de proyectos acreditados por la Universidad Nacional de Rosario y orientados al estudio y revalorización del patrimonio cultural –tangible e intangible– del pueblo mocoví, tanto en su dimensión histórica como en su presente.

El sitio, denominado El Ombusal o Nakamblaisat en lengua mocoví, presenta una secuencia ocupacional que abarca desde períodos prehispánicos hasta fines del siglo XIX. Se localiza en un espacio sagrado para la comunidad en las proximidades de la confluencia del arroyo Cayastá, entre las localidades de Colonia Dolores y Colonia Silva. Su nombre alude a la presencia de ejemplares de ombúes, asociados a antiguas plantaciones en el área.

Si bien los materiales faunísticos del sitio habían sido analizados preliminarmente para determinar los taxones presentes (Curetti y Del Rio 2015), en este estudio se revisa y amplía dicho abordaje al incorporar variables anatómicas, cuantitativas y tafonómicas. El objetivo general es caracterizar el conjunto arqueofaunístico mediante indicadores como NISP (número de especímenes identificados), MNI (número mínimo de individuos), MNE (mínimo número de elementos), MAU (número mínimo de unidades anatómicas) y MAU % (unidades anatómicas mínimas porcentuales), y

evaluar la incidencia de procesos naturales y culturales en su formación, a partir del análisis de modificaciones óseas de origen antrópico y natural.

El análisis e interpretación del conjunto arqueofaunístico se abordan desde los principios de la teoría del forrajeo óptimo (TFO) y el modelo del lugar central, los cuales permiten evaluar las decisiones de selección, procesamiento y transporte de los recursos faunísticos en función de la eficiencia energética, la disponibilidad ambiental y los costos asociados al desplazamiento (Smith y Winterhalder 1981 2000). Desde esta perspectiva, las modificaciones antrópicas registradas en los restos óseos constituyen un indicador clave para inferir estrategias de subsistencia y uso del espacio por parte de las poblaciones humanas que ocuparon el sitio.

Este estudio adquiere relevancia por el escaso desarrollo de investigaciones zooarqueológicas en la región de la cuenca del Salado y los Saladillos, dentro de los Bajos Submeridionales. A diferencia de otras áreas del litoral argentino, como la llanura aluvial del Paraná, donde la disciplina cuenta con un desarrollo sistemático, en esta región predominan listados taxonómicos que no cuentan con un análisis integral. En este contexto, los resultados aportan información inédita para comprender las estrategias de subsistencia y los procesos de formación del registro arqueofaunístico en el nordeste argentino.

ÁREA DE ESTUDIO

El sitio arqueológico Nakamblaisat se emplaza en una zona de transición ecológica y geográfica entre las provincias fitogeográficas del Chaco y del Espinal (Cabrera 1976).

Su localización, en los Bajos Submeridionales del departamento San Justo, provincia de Santa Fe, confiere al paisaje una notable heterogeneidad ambiental, con la coexistencia de elementos chaqueños, espinales y palustres (Figura 1). Esta diversidad condicionó tanto la configuración del entorno como la disponibilidad de recursos faunísticos para las poblaciones humanas que habitaron la región.

La subregión de los Bajos Submeridionales, dentro del Chaco Austral, se caracteriza por una topografía plana, con pendientes inferiores al 1 %, suelos arcillosos y drenaje deficiente. Estas condiciones favorecen la formación de humedales –esteros, bañados y lagunas– y frecuentes anegamientos (Burkart *et al.* 1999; Iriondo 2012). Geológicamente, predominan depósitos palustres y fluviales del Pleistoceno y Holoceno, sobre arenas cuarzosas de la Formación Ituzaingó (Pliopleistoceno), que funcionan como acuíferos semiconfinados (Thalmeier y Rodríguez 2022).

El sistema hídrico está dominado por el río Salado, cuyo caudal y calidad de agua dependen de aportes regionales y presentan elevada salinidad. La cuenca registra escurrimientos lentos y recurrentes procesos de inundación, lo que influye en la distribución de hábitats y en la disponibilidad de especies.

Por su parte, el Espinal santafesino, que limita al sur y este del área, constituye un ecotono entre el Chaco y las praderas pampeanas, con bosques abiertos, sabanas arboladas y matorrales xerófilos, dominados por especies como el algarrobo blanco (*Neltuma alba*), algarrobo negro (*Neltuma nigra*), espinillo (*Acacia caven*) y chañar (*Geoffroea decorticans*). Presenta un régimen subhúmedo seco, con precipitaciones anuales entre 700 y 1000 mm y marcada estacionalidad en la

disponibilidad de agua (Cabrera 1976; Iriondo 1987).

En conjunto, la ubicación del sitio en este ambiente ecotonal y su proximidad a diversos recursos hídricos constituyen factores clave para interpretar las estrategias de subsistencia y los procesos tafonómicos registrados en el conjunto zooarqueológico.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

Nakamblaisat se ubica sobre la llanura de inundación del arroyo Cayastá, en el departamento San Justo, provincia de Santa Fe, Argentina. Su estudio se enmarca en un programa que integra antropología social, lingüística y arqueología, y busca reconstruir la secuencia ocupacional desde períodos prehispánicos hasta tiempos recientes¹ (Cornero y Rocchietti 2008; Curetti y Del Rio 2015).

Las primeras intervenciones, en el año 2009, incluyeron prospecciones y sondeos para delimitar las áreas de mayor concentración de material arqueológico. Posteriormente, entre 2010 y 2013, se llevaron a cabo excavaciones sistemáticas en el sector denominado El Ombusal Sector Perusini (EOSP), en la margen oeste del arroyo (Figura 1). Dentro de este sector, La Loma constituye el área específica de estudio, localizada sobre una elevación natural interpretada como un antiguo albardón fluvial, estable frente a las inundaciones estacionales. Allí se excavó un área total de 20 m², distribuida en seis cuadrículas, con registro tridimensional de los hallazgos (Curetti y Del Rio 2015).

La estratigrafía del sector presenta sedimentos areno-limosos finos, con horizontes edáficos que evidencian iluviación de arcillas, zonas con materia orgánica y bioturbación –principalmente por vizcacheras–, así

Figura 1. Ubicación del área de estudio donde se indican el Sector La Loma y el sitio arqueológico *Nakamblaisat* (El Ombusal), correspondiente a los sectores El Ombusal Sector Drueto (EOSD) y El Ombusal Sector Perusini (EOSP).

como perturbaciones por tránsito de ganado. La dinámica hidrológica local y la saturación estacional han contribuido al desarrollo de procesos tafonómicos que afectaron la integridad de algunos depósitos (Curetti y Del Rio 2015).

En el conjunto recuperado se identificaron restos faunísticos fragmentados, pero en buen estado de conservación, fragmentos cerámicos y entierros humanos secundarios

en un paquete funerario múltiple (Del Rio *et al.* 2012; Curetti y Del Rio 2015; Cornero *et al.* 2015). También se hallaron un fogón asociado a una punta de flecha lítica y una vasija casi completa (Del Rio 2013). Entre los taxones faunísticos identificados se incluyen aves (*Rhea americana*), reptiles (*Tupinambis sp.*), peces (*Pseudoplatystoma sp.*), moluscos (*Diplodon sp.*) y diversos mamíferos, como cérvidos (*Blastocerus dichotomus*, *Ozotoceros*

bezoarticus, *Mazama* sp.), roedores (*Myocastor coypus*, *Lagostomus maximus*, *Ctenomys* sp.) y dasipódidos (*Chaetophractus villosus*, *Tolypeutes matacus*, *Zaedyus pichiy*, *Dasyopus hybridus*) (Curetti y Del Rio 2015). La asociación del conjunto material permite suponer que el sitio podría vincularse con la esfera cultural denominada Esperanza (Ceruti 1988).

Aunque no se dispone de dataciones absolutas para La Loma, la ausencia de materiales vinculados al contacto hispano-indígena y las características del registro arqueológico permiten considerarlo prehispánico. Cronologías relativas de sitios aledaños sugieren un rango entre 900 y 2000 años AP (Schmitz *et al.* 1972; Ceruti 1988; Pérez Jimeno 1996; Cornero *et al.* 2001; Santiago 2004; Sartori 2008, 2010, 2015; Sartori *et al.* 2017; Galligan *et al.* 2021).

METODOLOGÍA

Los materiales, actualmente resguardados en el Museo Nelovek qobó' Mokoit (Colonia Dolores, departamento San Justo, Santa Fe), fueron revisados en el marco de esta investigación, excluyendo aquellos fragmentos con tamaño inferior a 5 mm, por considerarse insuficientes para su identificación y análisis tafonómico. La determinación anatómica y taxonómica de los restos se realizó mediante observación macroscópica con apoyo de lupa de mano y comparación morfológica con colecciones de referencia y bibliografía especializada. Se aplicaron criterios de sistemática biológica procurando alcanzar el nivel de determinación más preciso posible; los especímenes que no pudieron asignarse a un taxón específico fueron clasificados como indeterminados. La determinación anatómica consideró la clasificación en esqueleto axial y apendicular (Mengoni Goñalons 1999), así

como la asignación a regiones esqueléticas (cabeza, axial, cuartos delanteros, cuartos traseros, patas), lo que permitió estructurar el registro óseo para su análisis cuantitativo y tafonómico.

La cuantificación se efectuó mediante la obtención de índices de abundancia taxonómica (NISP y NMI) y anatómica (NME, MAU, MAU %), siguiendo los procedimientos propuestos por Binford (1978), Lyman (1994) y Mengoni Goñalons (1999, 2010). MNE, MAU y MAU % fueron calculados únicamente para aquellos taxones que presentan una representación anatómica lo suficientemente completa como para permitir su estimación con validez interpretativa. En este sentido, dichos cálculos se aplicaron exclusivamente a los siguientes taxones: *Cervidae* (indeterminado), *B. dichotomus*, *M. americana*, *O. bezoarticus*, Rodentia (indeterminado) y *M. coypus*.

Asimismo, para el análisis de la representación anatómica se definieron cinco regiones esqueléticas operativas –cabeza, axial, cuartos delanteros, cuartos traseros y patas–, siguiendo criterios zooarqueológicos ampliamente utilizados para el estudio de patrones de transporte y procesamiento (Mengoni Goñalons 1999). Para la síntesis de la representación anatómica a nivel regional, se consignó para cada región esquelética el valor máximo de MAU registrado entre las partes anatómicas que la integran, con el fin de estandarizar la comparación entre regiones y taxones.

Para el NMI, se consideró la lateralidad y el grado de fusión ósea, permitiendo estimaciones por clase etaria. En *M. coypus* y cérvidos, las clases de edad se determinaron a partir de la erupción dental y la fusión epifisaria, empleando criterios específicos según taxón. En *M. coypus*, las clases de edad se estimaron a partir de la erupción dental

y el grado de fusión epifisaria siguiendo los criterios propuestos por Rusconi (1930). En el caso de los cérvidos (*B. dichotomus*, *O. bezoarticus* y *M. americana*), se aplicaron los criterios desarrollados para estos taxones, basados en patrones de erupción dental y fusión epifisaria (Loponte 2004; Day Pilaría 2018).

El análisis tafonómico contempló el relevamiento de las modificaciones de origen antrópico (huellas de corte, alteraciones térmicas, fracturas intencionales) y natural (craquelado, marcas de carnívoros, marcas de dientes de roedores, marcas de raíces, deposición de óxido de manganeso). Dado que el análisis se basó en observaciones macroscópicas y no incluyó estudios microscópicos ni mediciones sistemáticas de las incisiones, las interpretaciones se orientan a identificar tendencias generales en las prácticas de procesamiento humano, sin avanzar en inferencias más específicas sobre técnicas o modalidades particulares.

La identificación de restos termoalterados se realizó a partir del registro de cambios en la coloración, textura y estado de la superficie ósea, considerando distintos grados de alteración térmica, de acuerdo con criterios ampliamente utilizados en estudios zooarqueológicos (Shipman *et al.* 1984; Buikstra y Swegle 1989). Para el relevamiento de las alteraciones térmicas se incluyeron también especímenes indeterminados, es decir, aquellos que no pudieron ser asignados a un taxón específico ni a una porción anatómica determinada. Esta decisión metodológica responde a que los procesos de exposición al fuego suelen generar una fragmentación significativa del material óseo, lo cual dificulta su identificación taxonómica y anatómica. No obstante, la inclusión de estos fragmentos resulta fundamental para evaluar de manera adecuada la incidencia y distribución de la alteración térmica en el conjunto ar-

queofaunístico. Por este motivo, el total de especímenes considerados para este análisis asciende a 647.

Cada alteración se registró con base en su presencia, morfología y distribución, siguiendo referencias especializadas (Lyman 1994; Mengoni Goñalons 1999; Galligani 2019). En particular, el craquelado fue registrado como una variable categórica ordinal, de acuerdo con la definición y los estadios propuestos por Galligani (2019). Asimismo, se evaluó la posible incidencia de otros agentes tafonómicos, tales como la acción de aves rapaces, el pisoteo y la redepositación fluvial. Dado que no se registraron evidencias diagnósticas atribuibles a estos procesos, su ausencia se consigna en los resultados.

RESULTADOS

Abundancia taxonómica

El conjunto arqueofaunístico del sector La Loma del sitio Nakamblaisat, considerado como unidad de análisis del presente estudio, está compuesto por un total de 1135 especímenes. De ellos, el 52,25 % ($n = 593$) corresponde a fragmentos indeterminados, sin rasgos diagnósticos anatómicos o taxonómicos, mayoritariamente astillas pequeñas. El 47,75 % restante ($n = 542$) pudo ser identificado a distintos niveles taxonómicos (NISP = 542), y abarca mamíferos, aves, reptiles, peces y moluscos (Tabla 1).

En términos de frecuencia relativa del conjunto, los mamíferos constituyen el 87,27 % del total identificado, con predominio del orden Artiodactyla (60,33 %; $n = 327$), representada por *B. dichotomus*, *O. bezoarticus* y *M. americana* (Tabla 1).

Al interior de este grupo, la frecuencia re-

ANÁLISIS ZOOARQUEOLÓGICO DEL SITIO NAKAMBLAISAT (SAN JUSTO, SANTA FE):
EVIDENCIAS DE MODIFICACIONES ANTRÓPICAS Y PROCESOS TAFONÓMICOS NATURALES

Tabla 1. Representación taxonómica del conjunto arqueofaunístico del sector La Loma del sitio arqueológico *Nakamblaisat*, con valores de NISP y MNI por taxón.

Clase	Orden	Taxón identificado	NISP	MNI
Bivalvia	Unionoida	<i>Diplodon</i> sp.	6	6
	Indeterminado	Bivalvia indet.	2	2
Peces	Siluriformes	Siluriformes indet.	5	1
	Indeterminados	Peces indet.	14	1
Reptilia	Squamata	Iguanidae indet.	2	1
	Squamata	<i>Tupinambis</i> sp.	3	1
Aves	Rheiformes	<i>Rhea americana</i>	5	1
	Indeterminado	Aves indet.	32	2
Mammalia	Rodentia	<i>Cavia aperea</i>	1	1
	Rodentia	<i>Ctenomys</i> sp.	1	1
	Rodentia	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	4	2
	Rodentia	<i>Lagostomus maximus</i>	3	1
	Rodentia	<i>Myocastor coypus</i>	60	3
	Rodentia	Rodentia indet.	59	2
	Artiodactyla	<i>Blastocerus dichotomus</i>	92	2
	Artiodactyla	<i>Mazama americana</i>	31	2
	Artiodactyla	<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	23	3
	Artiodactyla	Cervidae indet.	181	1
	Cingulata	<i>Dasyus hybridus</i>	1	1
	Cingulata	<i>Tolypeutes matacus</i>	1	1
	Cingulata	<i>Zaedyus pichiy</i>	3	1
	Cingulata	<i>Chaetophractus villosus</i>	2	1
	Cingulata	Cingulata indet.	10	1
	Indeterminado	Mammalia indet.	1	1
Totales			542	39

lativa de cada taxón se presenta en la Figura 2, donde se observa el predominio de *B. dichotomus* respecto de las restantes especies de cérvidos.

El orden Rodentia alcanza el 23,62 % del conjunto (n = 128), con *M. coypus* como especie dominante, seguido por *H. hydrochaeris*, *L. maximus*, *C. aperea* y *Ctenomys* sp., además de restos no asignados a especie (Tabla 1). La distribución relativa de estos taxones se muestra en la Figura 3.

Los dasipódidos (orden Cingulata) representan el 3,14 % del total identificado,

incluyendo restos de *C. villosus*, *T. matacus*, *D. hybridus* y *Z. pichiy* (Tabla 1). La composición interna de este grupo se presenta en la Figura 4.

Las aves constituyen el 6,83 %, incluyendo restos de *R. americana*, mientras que los reptiles (n= 5) se asignaron al género *Tupinambis* y a la familia Iguanidae. Los moluscos (1,48 %) corresponden a *Diplodon* sp. y bivalvos indeterminados. Los peces (3,51 %) incluyen especímenes del orden Siluriformes y especímenes indeterminados.

La representación anatómica fue evalua-

Figura 2. Frecuencia relativa (%NISP) de los taxones del orden Artiodactyla.

Figura 3. Frecuencia relativa (%NISP) de los taxones del orden Rodentia.

Figura 4. Frecuencia relativa de los taxones del orden Cingulata.

da a partir de los valores de MNE, MAU y MAU % calculados para los taxones con representación anatómica suficiente. La Tabla 2 sintetiza estos resultados a nivel de regiones esqueléticas, consignando para cada región el valor máximo de MAU registrado entre las partes anatómicas que la integran.

Como se observa en la Tabla 2, la representación anatómica –evaluada a partir de los valores de MAU y MAU%– evidencia patrones diferenciados entre los distintos grupos taxonómicos. En Artiodactyla, las regiones cefálicas, axial y los cuartos traseros presentan proporciones similares, con una baja representación de los cuartos delante-

ros y una ausencia general de autopodios, salvo en *B. dichotomus*, que se encuentran mejor representados en términos de MAU, lo que indica una mayor integridad anatómica de esta región.

En Rodentia, predomina la región cefálica, particularmente en *M. coypus*, mientras que los elementos axiales y apendiculares están representados de modo limitado. En aves, la representación anatómica se concentra en los elementos apendiculares del ala, tanto en ejemplares indeterminados como en *R. americana*. Por su parte, peces y reptiles se restringen principalmente a elementos del esqueleto axial, mientras que en el or-

Tabla 2. Representación anatómica por regiones esqueléticas en los principales taxones del conjunto arqueofaunístico del sector La Loma (Nakamblaisat), expresada en valores de MAU (Unidades Anatómicas Mínimas) y MAU% (porcentaje relativo de MAU).

Taxón	Región esquelética	MAU	MAU %
<i>Cervidae indet.</i>	Cabeza	1	100
	Axial	0,7	7
	Cuartos delanteros	0,5	50
	Cuartos traseros	1,0	100
	Patas	0,62	31
<i>Blastocerus dichotomus</i>	Cabeza	1	50
	Axial	0,42	21
	Cuartos delanteros	1,5	75
	Cuartos traseros	1,5	75
	Patas	0,62	31
<i>Mazama americana</i>	Cabeza	0	0
	Axial	0	0
	Cuartos delanteros	0,5	25
	Cuartos traseros	1,5	75
	Patas	0,5	25
<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	Cabeza	0,03	1
	Axial	0,07	3,5
	Cuartos delanteros	0,5	16,7
	Cuartos traseros	3,0	100
	Patas	0,37	12,33
<i>Rodentia indet.</i>	Cabeza	2,0	100
	Axial	0,07	2,33
	Cuartos delanteros	1,5	75
	Cuartos traseros	2	100
	Patas	0,14	7
<i>Myocastor coypus</i>	Cabeza	17,0	100
	Axial	0,08	0,47
	Cuartos delanteros	1,5	8,82
	Cuartos traseros	3	17,65
	Patas	0,05	0,29

den Cingulata, la representación anatómica es baja y se encuentra restringida a placas dérmicas (osteodermos), sin presencia de elementos del esqueleto axial o apendicular.

Con base en el MNI, se identificaron 17 individuos juveniles, distribuidos de la siguiente manera: siete correspondientes a *M. coypus*, seis a *Rodentia* indeterminados, dos a *B. dichotomus*, uno a *M. americana* y uno a *O. bezoarticus*. La estimación de los estadios

ontogenéticos se realizó a partir de elementos diagnósticos considerados en el MNE/MNI (erupción dental y fusión epifisaria), conforme con los criterios detallados en la sección Metodología.

El cálculo de los índices de abundancia anatómica (MNE, MAU y MAU %) se realizó a nivel de especie cuando la determinación taxonómica lo permitió, y a nivel de categorías superiores en los casos indeterminados,

lo que permitió identificar diferencias en la representación de partes esqueléticas entre los principales taxones del conjunto, facilitando la visualización de los patrones anatómicos a partir de la descripción de regiones y elementos específicos. En Cervidae se observa una buena representación de fémures, metatarsos, mandíbulas y bullas timpánicas (MAU % = 100), mientras que escapulas, húmeros, metacarpos y tibias alcanzan un 50 %. En contraste, costillas (7 %) y dientes (21 %) muestran una baja frecuencia relativa.

Dentro de las especies de cérvidos, *B. dichotomus* presenta altos valores de MAU % en fémures y húmeros (75 %), metatarsos (100 %) y mandíbulas (50 %), mientras que falanges y costillas se encuentran escasamente representadas (menores al 15 %). En *M. americana* destacan los metapodios

y metatarsos (100 %), seguidos de fémures (75 %), mientras que elementos como las vértebras torácicas o las falanges muestran valores reducidos (3,5-25 %). *O. bezoarticus* presenta una fuerte concentración en fémures (100 %), con una representación baja del resto de los elementos esqueléticos, particularmente húmeros, metapodios, vértebras y costillas, cuyos valores de MAU % oscilan entre 1 y 16,7 %.

En los roedores, el análisis muestra un predominio de mandíbulas y fémures (100 %), así como cúbitos (75 %), mientras que la mayoría de los demás elementos se encuentran escasamente representados (menos del 25 %). En *M. coypus*, la representación es igualmente desigual: las mandíbulas (100 %) y los oídos (11,8 %) muestran frecuencias relativamente altas, pero el resto

Figura 5. Representación comparativa de la distribución regional de MAU % (escala de azules) y localización anatómica de huellas de corte (líneas rojas) en los principales taxones del conjunto arqueofaunístico del sector La Loma (Nakamblaisat). La intensidad cromática indica el porcentaje relativo de MAU por región esquelética (cabeza, axial, cuartos delanteros, cuartos traseros y patas).

de los elementos, como cúbitos, fémures, húmeros o costillas, presentan valores bajos (generalmente, inferiores al 20 %).

En conjunto, estos resultados indican que los cérvidos –y en particular, *B. dichotomus*, *M. americana* y *O. bezoarticus*– presentan la mayor completitud anatómica y permiten reconstrucciones parciales del esqueleto, mientras que en roedores y *M. coypus*, la representación se concentra principalmente en la región cefálica y algunos huesos largos. Esta variabilidad en la representación anatómica constituye un indicador clave de los patrones de procesamiento, transporte y descarte del sector La Loma en el sitio Nakamblaisat.

MODIFICACIONES TAFONÓMICAS

Naturales

El análisis tafonómico de los 542 especímenes identificados en el sector La Loma en el sitio Nakamblaisat –seleccionados por

presentar rasgos anatómicos y taxonómicos diagnósticos– indica un buen estado general de conservación. El 70 % de los restos no presentó craquelado, mientras que el 25 % mostró afectación leve y solo un 5 % alcanzó un estadio moderado; no se registraron casos severos. Estos valores sugieren un enterramiento relativamente rápido, que limitó la exposición prolongada a agentes atmosféricos y favoreció la preservación estructural de los huesos.

La incidencia de agentes biológicos fue mínima: el 1 % de los restos exhibe marcas atribuibles a carnívoros y otro 1 % a roedores, lo que indica escasa interacción con estos animales. En cambio, las marcas de raíces (12 %) y la depositación de óxido de manganeso (17 %) se presentaron con mayor frecuencia (Figura 6), lo cual refleja procesos posdeposicionales vinculados al entorno húmedo y vegetado de los Bajos Submeridionales.

Asimismo, en el conjunto analizado no se registraron evidencias diagnósticas atribuibles a la acción de aves rapaces, ni al

Figura 6. Depositación de óxido de manganeso en hueso de cérvido (foto tomada por Paula Del Rio, 10 de mayo de 2025, Museo Nelovek qobo' Mokoit).

pisoteo, ni a procesos de redepositación fluvial, tales como corrosión digestiva, fracturas por pisoteo o abrasión superficial asociada al transporte hídrico.

En conjunto, la baja incidencia de alteraciones severas y el predominio de especímenes bien preservados indican una buena integridad y resolución del registro arqueofaunístico. Estas condiciones tafonómicas permiten interpretar con mayor seguridad las modificaciones antrópicas observadas.

Antrópicas

Las huellas de corte se registraron en 49 de los 542 especímenes analizados (9 %), lo que representa una proporción del conjunto suficiente para evaluar de manera general las prácticas de procesamiento. La mayor parte corresponde al orden Artiodactyla (36 especímenes), con una distribución en *B. dichotomus* (16), *M. americana* (7), *O. bezoarticus* (5) y fragmentos indeterminados.

En *B. dichotomus*, las huellas de corte se identificaron en una amplia variedad de elementos, incluyendo huesos largos –principalmente fémures y húmeros–, metapodios, costillas y mandíbulas. A nivel macroscópico, las marcas corresponden a surcos lineales de sección en V, con bordes definidos y orientaciones mayormente oblicuas o transversales respecto del eje longitudinal del hueso. Las huellas se localizan principalmente en diáfisis y regiones de inserción muscular, así como en superficies articulares, lo que resulta compatible con actividades generales de procesamiento de las carcasas, tales como desarticulación y descarnado (Figura 5).

En *M. americana*, las huellas se concentraron en huesos apendiculares como fémures, húmeros, metapodios y tibias, en algunos casos, en ejemplares juveniles (Figura 5).

En *O. bezoarticus*, aunque en menor frecuencia, se documentaron huellas en fémures, húmeros y escápulas (Figura 5).

En conjunto, los tres taxones de cérvidos muestran una predominancia de modificaciones en el esqueleto apendicular, asociadas a actividades generales de procesamiento de las carcasas. La localización de las huellas de corte en diáfisis de huesos largos y en sectores vinculados a inserciones musculares es compatible con tareas de descarnado y aprovechamiento de masas musculares, mientras que aquellas registradas en proximidades articulares pueden vincularse con actividades de desarticulación. En ausencia de análisis microscópicos y métricos detallados, estas interpretaciones se mantienen, a un nivel general, orientadas a identificar tendencias en las prácticas de procesamiento humano más que etapas específicas del faenamiento.

En *M. coypus* se identificaron nueve especímenes con huellas de corte, localizadas principalmente en costillas, mandíbulas, cúbitos y fémures, con un patrón concentrado en el esqueleto axial y en regiones craneales. La distribución anatómica de estas marcas sugiere actividades vinculadas al descarnado y al aprovechamiento de tejidos blandos y grasas craneales. En contraste con los cérvidos, donde las huellas de corte se registran en una mayor diversidad de elementos y segmentos anatómicos, en *M. coypus*, las evidencias indican un patrón de procesamiento más acotado, asociado a actividades específicas, sin que la localización de las marcas permita inferir diferencias en la intensidad del procesamiento (Figura 5).

Por último, en aves se registraron dos especímenes con huellas de corte en diáfisis indeterminadas (Figura 7), mientras que en *Rhea americana* se documentaron marcas en un fémur y en un elemento apendicular del

miembro posterior. A nivel macroscópico, las huellas se presentan como surcos lineales de orientación transversal y oblicua respecto del eje del hueso, localizadas en sectores compatibles con zonas de inserción muscular. Aunque escasas, estas evidencias sugie-

ren actividades generales de procesamiento, posiblemente vinculadas al descarnar y desarticulación, y confirman que las aves formaron parte del espectro de recursos faunísticos aprovechados en el sitio. Con respecto a las fracturas de origen antrópico, el

Figura 7. Fragmentos óseos: a) fractura longitudinal en epífisis proximal de metatarso izquierdo de *Blastocerus dichotomus*; b) hueso de ave con marcas de corte (fotos tomadas por Paula Del Rio, 10 de mayo de 2025, Museo Nelovek qobo' Mokoit).

19 % de los especímenes presentó evidencias de fracturación asociadas al procesamiento humano. Dentro de este conjunto se identificaron fracturas longitudinales (12 %), transversales (3 %) y espirales (1 %), todas ellas desarrolladas sobre hueso en estado fresco, con superficies de fractura regulares, ángulos agudos y ausencia de bordes redondeados, atributos ampliamente vinculados a la acción antrópica orientada al acceso a médula y al despiece de las carcasas. Asimismo, un 3 % de los casos fue clasificado como fracturas intencionales indeterminadas, correspondientes a fracturas que, si bien presentan rasgos compatibles con un origen antrópico, no permiten asignar con precisión una modalidad específica de procesamiento.

El 13 % restante de los especímenes considerados en este apartado corresponde a elementos completos, sin evidencias de fracturación, los cuales fueron incluidos con fines comparativos dentro del conjunto analizado.

Las fracturas antrópicas se concentraron en los cérvidos (*B. dichotomus*, *M. americana* y *O. bezoarticus*), con predominio en huesos largos del esqueleto apendicular, principalmente en diáfisis de fémures, húmeros, cúbitos y metapodios. En *B. dichotomus* se identificaron fracturas en diáfisis, costillas, cúbitos, húmeros y metatarsos (Figura 7); en *M. americana*, en fémures, húmeros y metapodios; y en *O. bezoarticus*, en fémures y húmeros. Estas fracturas corresponden mayoritariamente a patrones longitudinales, transversales y espirales, compatibles con fracturación en estado fresco, asociada al procesamiento humano orientado al acceso a médula ósea y al aprovechamiento de carne. En el caso de las costillas, las fracturas antrópicas se caracterizan por presentar bordes agudos, ausencia de redondeamiento y trayectorias regulares, lo que permite difer-

enciarlas de fracturas posdeposicionales. También se registraron casos aislados en *M. coypus*, aves indeterminadas y *R. americana*, aunque con una frecuencia y diversidad anatómica significativamente menor.

Un total de 26 especímenes combinan fracturas de origen antrópico con huellas de corte, lo que constituye un indicador clave de procesamiento intencional orientado al acceso a médula ósea y otros nutrientes en huesos largos de cérvidos. Estas asociaciones se documentaron principalmente en este grupo taxonómico, mientras que en roedores y aves, la coocurrencia de huellas de corte y fracturas se interpreta como resultado de actividades de procesamiento y consumo, sin implicar necesariamente la búsqueda de médula ósea.

La alteración térmica afectó a 115 de los 647 especímenes considerados (17,77 %), distribuidos en huesos quemados (n = 35), carbonizados (n = 19) y calcinados (n = 61), mientras que 532 no mostraron evidencias de exposición al fuego.

Estos resultados, que combinan la composición taxonómica, la representación anatómica y las modificaciones tafonómicas, proporcionan una base sólida para interpretar las estrategias de subsistencia y los procesos de formación del registro arqueofaunístico del sector La Loma en el sitio Nakamblaisat.

DISCUSIÓN

La preservación estructural general es buena, con un predominio de especímenes sin craquelado y una baja incidencia de afectación moderada. La acción de carnívoros y roedores es mínima, mientras que las marcas de raíces y los depósitos de óxido de manganeso constituyen las modifica-

ciones naturales más frecuentes, probablemente asociadas a dinámicas propias de los ambientes ecotonales y palustres. Esta baja alteración tafonómica permite atribuir las modificaciones observadas –huellas de corte, fracturas intencionales y alteraciones térmicas– a prácticas humanas, sin un sesgo significativo por agentes naturales, otorgando robustez interpretativa bajo los marcos de la teoría del forrajeo óptimo (TFO) y el modelo del lugar central (Bettinger y Baumhoff 1982; Winterhalder y Smith 2000). Desde este enfoque, las huellas de corte, las fracturas intencionales y las alteraciones térmicas registradas en el conjunto zooarqueológico se interpretan como indicadores directos de decisiones humanas vinculadas al procesamiento de las carcasas, la selección diferencial de partes anatómicas y la optimización del retorno energético. Asimismo, los patrones de representación anatómica y la recurrencia de modificaciones antrópicas en determinados taxones permiten evaluar estrategias de transporte y aprovechamiento coherentes con los supuestos de dicha teoría y del modelo del lugar central.

La composición taxonómica, dominada por mamíferos (87,27 %), particularmente cérvidos (60,33 %), sugiere una preferencia por herbívoros de mediano (*M. americana* y *O. bezoarticus*) y gran tamaño (*B. dichotomus*), con alto retorno calórico. En este marco, *B. dichotomus* muestra la mayor diversidad anatómica representada y la mayor frecuencia de huellas de corte ($n = 16$), muchas de ellas asociadas a fracturas longitudinales y transversales en huesos largos, lo que indica un aprovechamiento amplio de la carcasa, principalmente orientado a la obtención de carne y médula ósea. Este patrón es consistente con estrategias de procesamiento desarrolladas en áreas de

captura cercanas al sitio o con el consumo *in situ*, más que con un transporte diferencial de partes.

M. americana y *O. bezoarticus* presentan patrones similares, con huellas de corte concentradas en elementos apendiculares y fracturas asociadas que sugieren actividades de desmembramiento y acceso a médula, aunque con una representación anatómica menos diversa que en *B. dichotomus*. La presencia de individuos juveniles en estos taxones podría reflejar estrategias de captura condicionadas, no solo por la disponibilidad de las especies, sino también por factores de accesibilidad y vulnerabilidad de los animales, así como por las decisiones técnicas y organizativas de los grupos humanos (Binford 1978; Winterhalder y Smith 2000).

En contraste, *Myocastor coypus* exhibe modificaciones concentradas en el esqueleto axial (cráneo, mandíbulas y costillas), junto con fracturas en fémur y húmero, lo que sugiere un aprovechamiento orientado a tejidos blandos y grasas craneales, patrón documentado en estudios etnoarqueológicos y experimentales sobre el procesamiento de este taxón en ambientes fluviales y de humedal (Mengoni Goñalons 1999; Day Pilaría 2018; Escosteguy 2013). Las aves, particularmente *R. americana*, muestran huellas en extremidades y fracturas transversales asociadas al faenamiento, mientras que peces y reptiles presentan una marcada restricción anatómica, con predominio de elementos axiales, lo que ha sido interpretado en otros contextos como resultado tanto de procesos de fragilidad ósea como de prácticas específicas de procesamiento y descarte diferencial, tales como la remoción y abandono de cabezas en áreas de captura o procesamiento primario (Acosta y Musali 2002; Musali 2005).

La representación anatómica y los índices MAU/MAU % refuerzan la lectura de estrategias selectivas de transporte y procesamiento: predominio de cuartos traseros en cérvidos, alta frecuencia de regiones cefálicas en roedores y un patrón más equilibrado en *B. dichotomus*. Estas tendencias concuerdan con el modelo del lugar central, que predice priorización de partes de alto valor nutritivo en contextos de transporte, y sugieren variabilidad en el grado de aprovechamiento según taxón, tamaño corporal y accesibilidad (Binford, 1978; Bettinger y Baumhoff 1982; Winterhaldler y Smith 2000).

La asociación recurrente de huellas de corte y fracturas en 26 especímenes, mayoritariamente huesos largos, observada a nivel del conjunto arqueofaunístico, evidencia un procesamiento planificado orientado a la extracción de médula y carne de alto rendimiento. Este patrón, sumado a la presencia de alteración térmica en el 17,77 % de la muestra –expresada en cambios de coloración y grados variables de termoalteración en distintos elementos anatómicos–, indica que el fuego tuvo un rol complementario en el tratamiento de las carcasas, posiblemente vinculado a actividades de cocción, limpieza o descarte (Shipman *et al.* 1984; Buikstra y Swegle 1989). En este sentido, la incidencia moderada de restos termoalterados sugiere que parte del conjunto fue sometido a distintas intensidades de calor, coherentes con un uso controlado del fuego, relevante, aunque no dominante, en las prácticas de subsistencia desarrolladas en el sector La Loma del sitio Nakamblaisat.

En conjunto, la evidencia apoya la interpretación de que las poblaciones humanas de Nakamblaisat desarrollaron estrategias de subsistencia flexibles y adaptativas en

un entorno ecotonal diverso, integrando recursos de humedal, pradera y bosque chaqueño. La combinación de alta integridad, selección taxonómica focalizada y patrones de procesamiento consistentes con la TFO y el modelo del lugar central sugiere decisiones de subsistencia guiadas por eficiencia energética, disponibilidad estacional de ciertos recursos –como cérvidos y roedores asociados a ambientes acuáticos– y factores culturales vinculados al manejo de la fauna.

CONCLUSIONES

El análisis zooarqueológico del conjunto faunístico del sector La Loma del sitio Nakamblaisat permitió reconstruir aspectos clave de las estrategias de subsistencia desarrolladas por las poblaciones humanas que habitaron la costa del arroyo Cayastá durante el Holoceno tardío. El conjunto está conformado mayoritariamente por especies locales y accesibles, con predominio de taxones nativos de ambientes ribereños, particularmente cérvidos (*B. dichotomus*, *M. americana* y *O. bezoarticus*) y el roedor semiacuático *M. coypus*, que concentran la mayor parte de las evidencias de procesamiento antrópico.

La composición taxonómica, sumada a la representación anatómica diferencial y a la evidencia de modificaciones antrópicas –huellas de corte, fracturas intencionales y alteración térmica–, indica decisiones de selección y procesamiento coherentes con criterios de eficiencia adaptativa, moduladas por la accesibilidad de los recursos, su disponibilidad estacional y condicionantes culturales. En este sentido, el predominio de cuartos traseros en cérvidos y la presencia de fracturas en huesos largos en estado fresco refuerzan la interpretación de prác-

ticas orientadas a la obtención de carne y médula ósea, asociadas a recursos de alto rendimiento.

En el caso de los roedores, particularmente *M. coypus*, la representación anatómica centrada en elementos cefálicos y axiales, junto con la presencia de huellas de corte, sugiere un aprovechamiento orientado principalmente a la obtención de tejidos blandos y grasas craneales, más que a la extracción de médula ósea, lo que resulta coherente con su tamaño corporal y con las expectativas derivadas de la TFO.

La baja representación de otros taxones, como peces, aves y dasipódidos, podría responder a una combinación de factores culturales, ecológicos y tafonómicos, incluyendo estrategias de captura específicas, modalidades de procesamiento menos visibles en el registro óseo o sesgos de preservación. Si bien el entorno fluvial y palustre del sitio permitiría esperar una mayor explotación de recursos ícticos, su escasa frecuencia en el conjunto sugiere que estos habrían tenido un rol complementario dentro del espectro de subsistencia, o bien que su aprovechamiento no dejó evidencias arqueofaunísticas fácilmente detectables.

Finalmente, pese a que desde 2017 las posibilidades de nuevas excavaciones en Nakamblaisat se han visto limitadas por el uso agrícola intensivo del área, el material recuperado y resguardado en el Museo Nelovek qobo' Mokoit constituye una base valiosa para investigaciones futuras. El conjunto ofrece un alto potencial para estudios comparativos regionales y para profundizar en el análisis de taxones menos representados, lo que permitirá ampliar la comprensión de las dinámicas de subsistencia y de las relaciones humano-animal en los ambientes ecotonaes del litoral santafesino.

NOTAS

1. Proyecto arqueología de las cuencas del río Salado y de los Saladillos (provincia de Santa Fe) desde el Holoceno tardío. Radicado en la Universidad Nacional de Rosario. Dirección: Dra. Paula del Río. Acreditado por la Secretaría de Ciencia y Técnica por cuatro años. Código 80020220700008ur. Resolución del Consejo Superior no 335/2023.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco especialmente a la Dra. Paula Del Río, directora de este trabajo, y a la Dra. Irene Dosztal, codirectora, por su orientación y acompañamiento durante el desarrollo de la investigación. A la Escuela de Antropología de la Universidad Nacional de Rosario, por el apoyo académico e institucional brindado. Y a la Comunidad Aim Mokoilek de Colonia Dolores, por su participación y compromiso en el marco del programa de investigación intercultural del cual forma parte este estudio.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta, A. y J. Musali. 2002. Ictioarqueología del sitio La Bellaca 2 (partido de Tigre, provincia de Buenos Aires). Informe preliminar. *Intersecciones en Antropología* 3: 3-17. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-373X2002000100001#notas.
- Bettinger, R.L. y M.A. Baumhoff. 1982. The Numic spread: Great Basin cultures in competition. *American Antiquity* 47 (3): 485-503. DOI: 10.2307/280231.
- Binford, L.R. 1978. Dimensional analysis of behavior and site structure: learning from an Eskimo hunting stand. *American Antiquity* 43 (3): 330-361. DOI: 10.2307/279390.
- Buikstra, J.E. y M. Swegle. 1989. Bone modification due to burning: experimental evidence. En *Bone modification*: 247-258, editado por R. Bonnichsen

- y M.H. Sorg. Center for the Study of the First Americans, Orono.
- Burkart, R., N.O. Bárbaro, R.O. Sánchez y D.A. Gómez. 1999. *Eco-regiones de la Argentina*. Administración de Parques Nacionales, Buenos Aires.
- Cabrera, A. 1976. *Regiones fitogeográficas argentinas*. Fascículo 1. Enciclopedia argentina de agricultura y jardinería. Acme, Buenos Aires.
- Ceruti, C.N. 1988. Modificación ambiental y adaptación cultural en la cuenca del Paraná Medio. *IX Congreso Nacional de Arqueología Argentina*. Buenos Aires.
- Cornero, S., P. Curetti y P. del Río. 2001. Paleopatologías de columna en una población prehistórica del Paraná medio. *Revista Argentina de Antropología Biológica* 3 (1): 87-98. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/5676>.
- Cornero, S. y A.M. Rocchietti. 2008. Arqueología regional en investigación participativa en el centro norte santafesino. En *Arqueología y educación. Perspectivas contemporáneas*: 181-193. Tercero en discordia, Buenos Aires.
- Cornero, S., P. Curetti y P. del Río. 2015. Prácticas funerarias en el sitio Nakamblaisat. *IX Jornadas de Ciencia y Tecnología: divulgación de la producción científica y tecnológica de la UNR*. Rosario.
- Curetti, P. y P. del Río. 2015. Análisis preliminar de los materiales zooarqueológicos del Sector La Loma del sitio Nakamblaisat (Departamento San Justo, Santa Fe). En *Ciencia y tecnología 2015: divulgación de la producción científica y tecnológica de la UNR*: 787-792, editado por C. López. UNR Editora, Rosario.
- Day Pilaría, F.A. 2018. *Gestión de los recursos faunísticos en sociedades cazadoras, recolectoras y pescadoras*. Tesis Doctoral Inédita. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. La Plata. 303 páginas.
- del Río, P., S. Cornero y B. Magnabosco. 2012. Investigaciones arqueológicas en el sitio Nakamblaisat (Departamento San Justo, Santa Fe). *Teoría y Práctica de la Arqueología Histórica Latinoamericana* 1 (1): 119-127. <http://hdl.handle.net/2133/14832>.
- del Río, P. 2013. Arqueología histórica en el Chaco santafesino: un estudio hacia los orígenes del pueblo mocoví de Colonia Dolores. En *El patrimonio cultural de la comunidad mocoví Aim Mokoilek*: 65-104. UNR Editora, Rosario.
- Escosteguy, P.D. 2013. El uso de fuentes documentales y etnográficas para la interpretación del registro arqueofaunístico de coipo. *Revista de Arqueología Histórica Argentina y Latinoamericana* 7: 41-65. <https://www.jstor.org/stable/24400015>.
- Galligani, P. 2019. *Modelos de preservación ósea diferencial en la cuenca fluvial Salado-Coronda (provincia de Santa Fe): tafonomía regional en perspectiva arqueológica*. Tesis Doctoral Inédita. Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. La Plata. 234 páginas.
- Galligani, P.E., F. Balducci y J.I. Sartori. 2021. Actualización de las investigaciones arqueológicas en el Espinal Nororiental: el sitio Arroyo Cululú 1 (AC1) (Esperanza, provincia de Santa Fe). *Arqueología* 27 (1):117-138. DOI: 10.34096/arqueologia.t27.n1.7651.
- Iriondo, M.H. 1987. Geomorfología y Cuaternario de la provincia de Santa Fe (Argentina). *D'Orbignyana* 4: 1-54. Fundación Miguel Lillo, Tucumán.
- Iriondo, M.H. 2012. *Aguas superficiales y subterráneas de la provincia de Santa Fe*. Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino, Santa Fe.
- Loponte, D. 2004. Atlas osteológico de *Blastocerus dichotomus* (Mammalia, Artiodactyla, Cervidae). Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, Buenos Aires.
- Lyman, R.L. 1994. *Vertebrate Taphonomy*. Cambridge, Reino Unido.
- Mengoni Goñalons, G.L.M. 1999. *Cazadores de guanacos de la estepa patagónica*. Sociedad Argentina de Antropología, Buenos Aires.
- Mengoni Goñalons, G.L.M. 2010. Zooarqueología en la práctica: algunos temas metodológicos. *Xama* 19: 83-113. <http://hdl.handle.net/11336/191199>.
- Musali, J. 2005. *Ictioarqueología del Delta del río Paraná inferior: el sitio Laguna La Bellaca 2 como caso de estudio*. Tesis de Licenciatura Inédita. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires.
- Pérez Jimeno, L. 1996. *Análisis arqueofaunístico del sitio Barrancas del Paranacito*. Tesis de Licenciatura Inédita. Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Rosario.
- Rusconi, C. 1930. Evolución craneodental de la nutria (*Myocastor coypus bonariensis*) a través de su desarrollo postembrionario. *Revista del Museo Nacional de Historia Natural "Bernardino Rivadavia"* II, publicación extra 24:3-29.

ANÁLISIS ZOOARQUEOLÓGICO DEL SITIO NAKAMBLAISAT (SAN JUSTO, SANTA FE):
EVIDENCIAS DE MODIFICACIONES ANTRÓPICAS Y PROCESOS TAFONÓMICOS NATURALES

- Santiago, F.C. 2004. Los roedores en el “menú” de los habitantes de Cerro Aguará (provincia de Santa Fe): su análisis arqueofaunístico. *Intersecciones en Antropología* 5: 3-18. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S-1850-373X2004000100001.
- Sartori, J. 2008. La fauna en la cuenca inferior del río Salado: los sitios Familia Primón y Río Salado Coronda II como casos de estudio. En *Mamül Mapu: pasado y presente desde la arqueología pampeana*: 215-228, editado por F. Oliva, N. de Grandis y J. Rodríguez. Universidad Nacional de Rosario, Rosario.
- Sartori, J. 2010. Primeros resultados del análisis del registro arqueológico del sitio Pajas Blancas. *XVII Congreso Nacional de Arqueología Argentina*: 638-641. Mendoza.
- Sartori, J.I. 2015. Pasado y presente de las investigaciones arqueológicas en el sitio Las Tejas (Santa Fe, Argentina). *Revista de Antropología del Museo de Entre Ríos* 1 (2): 109-120. <http://hdl.handle.net/11336/17754>.
- Sartori, J., F. Santiago y M.B. Colasurdo. 2017. El espacio y los recursos: el análisis arqueofaunístico mediante SIG en los distintos ambientes de la provincia de Santa Fe (Argentina). *Antípoda* 28: 99-125. DOI: 10.7440/antipoda28.2017.05.
- Schmitz, P.I., C.N. Ceruti y A.R. González. 1972. Investigaciones arqueológicas en la zona de Goya (Corrientes, República Argentina). *Dédalo* 15:11-121.
- Shipman, P., G. Foster y M. Schoeninger. 1984. Burnt bones and teeth: an experimental study of color, morphology, crystal structure and shrinkage. *Journal of Archaeological Science* 11(4): 28307-325. DOI: 10.1016/0305-4403(84)90013-x.
- Smith, E.A. y B. Winterhalder. 1981. *New perspectives on hunter-gatherer socioecology*. Academic Press, New York.
- Thalmeier, M.B. y L. Rodríguez. 2022. Aportes a la estratigrafía de la región de los Bajos Submeridionales, Santa Fe, Argentina. *Revista de la Asociación Geológica Argentina* 79 (2): 218-231. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/167207/CONICET_Digital_Nro.dbaa0615-22ca-450d-b301-93e11ca1bef2_A.pdf?sequence=5&isAllowed=y.
- Winterhalder, B. y E.A. Smith. 2000. Analyzing adaptive strategies: human behavioral ecology at twenty-five. *Evolutionary Anthropology* 9 (2):51-72. DOI: 10.1002/(sici)1520-6505(2000)9:2.